

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semnasfe.ubb.ac.id/>

PENGARUH KEPERIBADIAN TERHADAP PERILAKU KERJA KONTRAPRODUKTIF MELALUI KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL

Roby Sambung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR

roby.sambung@feb.upr.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Kepribadian
Kecerdasan Emosional
Kecerdasan Spiritual
Perilaku Kerja Kontraproduktif

DOI:

10.5281/zenodo.1469872

ABSTRAK

Fenomena perilaku kerja kontraproduktif sudah menjadi perilaku yang kerap terjadi saat bekerja, khususnya di organisasi pemerintahan. Perilaku seperti istirahat atau pulang kerja sesuka hati menjadi bagian dari perilaku kerja kontraproduktif di organisasi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari kecerdasan emosional dan kecerdasan sipritual sebagai mediator serta menjelaskan pengaruh kepribadian, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku kontraproduktif pegawai. Responden dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya yang berjumlah 243 responden dari 30 organisasi dengan teknik sampel acak sederhana. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual merupakan variabel mediator dalam penelitian ini.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.